

ИЙС ГАЗИНЕН АБАЙЛЫ БОЛЫҢ!

О.Ө.Дузелбаев

Хожели райони АЖБ АЖП киши инспектори аскер.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18112724>

Халықтың тәбийий газге болған талабы асыуы менен бир қатарда өрт қәуипсизлиги қағыйдаларына бойсынбағанлы ямаса кеўил аўдармағанлығы ақыбетинде портлаў хәм газден зәхәрлениў менен байланыслы бахытсыз жағдайларға себепши болыуы мүмкин.

Пуқараларымыз тәбийий газден пайдаланыўда қәуипсизлик қағыйдаларына бойсынбағанлығы, газ үскенеси орнатылған бөлмеде уйықлауы, печлерди хәм суў ысытқыш үскенелерин күни бойы жағыуы, жанып турған газ үскенелерин қараўсыз қалдырыуы хәм газ плиталарынан өжирени жылытыў ушын пайдаланыуы, өз еркинше қосымша газ үскенелерин орнатыў хәм резина шлангалар менен жалғауы, газ ийси пайда болғанда электр үскенесин өширип жағыу, шырпы жағыу, темеки шегийу, ысытыў үскенелерин қараўсыз қалдырыў себепли ақыбетинде өрт хәм газден зәхәрлениўлер келип шығатуғынлығын көрсетпекте.

Пуқараларға соны ескертип айтып өтиўимиз керек, төмендеги қағыйдаларға бойсыныуы, өзиниң хәм шаңарақ ағзаларының аманлығын хәм қәуипсизлигин тәмийнлеген болар еди.

- үйден шыға турып, газ үскенелери хәм электр лампаларын өшириў;
- үйде ямаса бөлмеде газ шығып атырғанлығы сезилсе, электр әсбаплары, шок шығарыушы басқада үскенелерди жақпаў;
- электр әсбапларының хәдден тыс қызып (ысып) кетиўи жағдайлары хәм өрт келип шығыуына алып келеди;
- үйлерде электр тармағына бир ўақыттың өзинде бир неше ток қабыл етиўши үскенелер жалғаў жүдә қәуипли;
- ақ майды қыздырыў (күйдириў) ўақтында бақлаўсыз қалдырыў кеўилсиз жағдайларға алып келиўи мүмкин;

- жағып қойылған электр эсбаптарын, электр утыг хэм плиталарды қараўсыз қалдырмаў;

-негизинде стандарт талаптарына жуўап бермейтуғын электр ысытқышлардан пайдаланбаў;

-жанып турған газ плитасы үстинде жуўылған кир қурытыў халатлары күшли өрт шығарыўына себеп болады.

Жасаў үй төбелеринде хэр түрли жаныўшы буйымлар, екилемши үй буйымларын сақлап болмайды.

Тәбийий газди резина шлангалар арқалы жалғаў қәуипли. Айнықса, түнде газди жағып қалдырыўға болмайды.

Себеби, түнде газ басымы көбейип (артып) ямаса пәсейип, бахытсыз хәдийсе жүз бериўи мүмкин.

Буннан тысқары, адамлар арасында ийис газинен зәхерлениў жағдайлары хэм көп ушыраспақта.

Ийис газди - үйлеримизде пайдаланып атырған табийий газдиң толық жанбаўы натийжесинде пайда болатуғын газ.

Инсан организиминиң дем алыў жоллары хэм дем алыў органларына күшли тәсир қылады.

Дем алыў жоллары арқалы организмди, орайлық нерв системасын зәхерлейди.

